

Liliana POȘȚAN

dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Managementul activităților de învățământ extrașcolar în cadrul instituției de învățământ general: date empirice și prevederi normative

CZU 37.091 |

Rezumat: În articol realizăm o analiză a managementului activităților extrașcolare în instituțiile de învățământ general,

în baza datelor unui sondaj prin chestionar, raportate la concluziile documentelor de politici și la sistemul normativ cu referire la învățământul extrașcolar în instituțiile de învățământ general. Analizăm aspecte legate de organizarea învățământului extrașcolar la nivelul instituției de învățământ general, dificultățile întâlnite în procesul de organizare a acestor activități, precum și căile de eficientizare a lor. Constatăm că problema managementului activităților extrașcolare, identificată în Strategia de dezvoltare „Educația 2030”, ar putea fi determinată de lipsa clarității în delimitarea competențelor pe nivelurile administrației publice în acest domeniu, ca urmare a unui proces îndelungat de descentralizare a educației și de tergiversare a acceptării valorii egale a celor trei forme ale educației: formală, nonformală și informală.

Cuvinte-cheie: activități extrașcolare, management, instituție de învățământ general, sondaj.

Abstract: In the article we carry out an analysis of the management of extracurricular activities in general education institutions, based on the data of a questionnaire survey, related to the conclusions of policy documents and the normative system with reference to extracurricular education in general education institutions. We analyze aspects related to the organization of extracurricular education at the level of the general education institution, the difficulties in the process of organizing the activity of extracurricular education in general education, the efficiency of extracurricular activity in general education institutions. We find that the problem of the management of extracurricular activities, identified in the Education 2030 Development Strategy, might have been caused by a lack of clarity in the delimitation of competences at the levels of public administration in this field, as a result of a long process of decentralization of education and delay in accepting the equal value of the three forms of education: formal, non-formal, and informal.

Keywords: extracurricular activity, management, general education institution, survey.

Articularea educației pe verticală și orizontală, din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții și a provocărilor lumii contemporane, determină necesitatea unor proiecte de modernizare a elementelor sistemului și procesului

educațional. În aceste procese capătă valoare asemenea categorii ca timpul și forma, anghenate în cele trei forme ale educației: formală, nonformală și informală. Din punctul nostru de vedere, formele educației configurează managementul educațional la nivel de sistem, subsisteme și procese specifice – curriculare, extrașcolare, la locul de muncă, centre comunitare de formare, mass-media, instituții de cultură.

Obiectul de cercetare al articolului de față îl constituie procesul de management al activităților extrașcolare în instituțiile de învățământ general. Am formulat următoarele întrebări de cercetare: Sunt activitățile extrașcolare în învățământul primar și secundar explicit reglementate? Echivocul terminologic al denumirii domeniului (extrașcolar, extracurricular, nonformal) este o problemă sau o „pistă falsă” de analiză?

Tezele din articol sunt susținute de opiniile managerilor instituțiilor de învățământ participante la un sondaj prin *Chestionarul asupra activității de învățământ extrașcolar în instituțiile de învățământ general*, desfășurat în luna martie 2023, în cadrul Proiectului național *Cadrul conceptual, metodologic și managerial al educației nonformale în Republica Moldova*.

La sondaj au participat 83 de cadre manageriale din domeniul învățământului general, dintre care 69% – din gimnazii, 31% – din licee (74,7% din mediu rural și 25,3% din mediu urban). Cei mai mulți respondenți realizează managementul educației extrașcolare în instituții cu un efectiv de la 121 la 280 de elevi.

Managementul instituțional se caracterizează printr-un nivel înalt de reglementare și raportare la standarde. Amintim doar unele dintre documentele care reglementează managementul instituției de învățământ general: Codul educației al Republicii Moldova, 2014; Regulamentul-tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II, 2016; Regulamentul-cadru cu privire la funcționarea consiliului de administrație al instituției de învățământ general, 2020; Regulamentul-tip de organizare și funcționare a Consiliului de etică al instituției de învățământ general, 2016; Standarde de competență profesională ale cadrelor manageriale din învățământul general, 2018; Ordinul MEC nr. 200 din 28.02.2023, *Cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal, anul de studii 2023-2024*; Ordinul MEC nr. 26 din 18 ianuarie 2023, *Cu privire la aprobarea Programului activităților extrașcolare în învățământul primar și se-*

cundar, ciclul I și II; Ordinul MEC nr. 581 din 23.06.2020, *Cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a instituțiilor de învățământ general și Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul general*; Ordinul MEC nr. 726 din 16.06.2021, *Cu privire la aprobarea Metodologiei privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general*.

Potrivit Strategiei de dezvoltare *Educația 2030*, problema managementului educației și învățământului extrașcolar/extracurricular/nonformal constituie obiectul unei provocări majore privind dezvoltarea sistemului de învățământ pe termen mediu și termen lung [8].

Problema managementului, constatată în document, este determinată de:

- lipsa unor politici clare în domeniul educației extrașcolare relevante și coerente educației formale a elevilor;
- inexistența unui concept modern de management al educației nonformale;
- un nivel insuficient de interacțiune a diferitelor sectoare care au în subordine instituții de educație nonformală;
- un nivel scăzut de profesionalizare a cadrelor didactice din sistemul dat [6].

Pe de altă parte, participanții la sondaj au specificat trei cele mai ineficiente aspecte ale managementului educației și învățământului extrașcolar, la etapa actuală: evaluarea activităților – 40,7%; parteneriatele școală-comunitate-familie – 33,3%; managementul resurselor umane – 33,3%.

Trei cele mai eficiente aspecte ale managementului educației și învățământului extrașcolar, la etapa actuală, în opinia managerilor instituțiilor de învățământ general, sunt: parteneriatele școală-comunitate-părinți – 39,5%; organizarea/coordonarea activităților – 23,5%; planificarea activităților – 21%.

Dificultățile întâmpinate în procesul de organizare a activității extrașcolare la nivelul instituției de învățământ general sunt reflectate în Diagrama 1. Se detașează cu

Diagrama 1. *Opiniile respondenților privind dificultățile în procesul de organizare a activității de învățământ extrașcolar*

55,6% insuficiența resurselor materiale/financiare, iar asemenea dificultăți precum lipsa motivației cadrelor didactice și a feedbackului, insuficiența elevilor, cadrul metodologic insuficient sau limitativ, atitudinea părinților sunt semnalate de manageri în proporție de 7,5-11% (Diagrama 1).

La întrebarea *Cum estimați nivelul de organizare a învățământului extrașcolar la nivelul instituției de învățământ general pe care o conduceți?*, 74,4% dintre respondenți au optat pentru varianta *Conform intereselor și opțiunilor elevilor*, iar 25,6% dintre respondenți au specificat că au solicitări pe care nu reușesc să le satisfacă.

Potrivit Codului educației, Art. 37, „Învățământul extrașcolar este benevol și se organizează în funcție de interesele și opțiunile copiilor și tinerilor, în instituțiile de învățământ general și în instituțiile de învățământ extrașcolar publice și private (centre, palate și case de creație, școli de arte, sport etc.), sub formă de activități educative specifice, desfășurate în grup și/sau individual, sub îndrumarea cadrelor didactice cu pregătire specială, în colaborare cu familia, unități socioculturale, mass-media, organizații de copii și tineret” [2].

Definiția statuează următoarele elemente și relații ale managementului învățământului extrașcolar: caracterul benevol; este organizat în funcție de interesele și opțiunile copiilor și tinerilor; se organizează în instituțiile de învățământ general și în instituțiile de învățământ extrașcolar publice și private (centre, palate și case de creație, școli de arte, sport etc.); se desfășoară sub formă de activități educative specifice, în grup și/sau individual; sub îndrumarea cadrelor didactice cu pregătire specială; se desfășoară în colaborare cu familia, unități socioculturale, mass-media, organizații de copii și tineret.

Legiuitorul reglementează activitatea instituțiilor de învățământ extrașcolar (centre, palate și case de creație, școli de arte, sport etc.), iar activitatea de învățământ extrașcolar în instituțiile de învățământ general este omisă.

Elementele și relațiile de management specificate sunt caracteristice pentru următoarele sisteme de management: managementul general al educației, managementul educației nonformale, managementul proiectelor.

Alte reglementări cu referire la organizarea învățământului extrașcolar în instituțiile de învățământ general le putem identifica în domeniul personalului – Articolul 53, *Categoriile de personal*, și Articolul 55, *Normarea activității didactice*. Printre categoriile de personal cu funcții didactice din învățământul general se regăsește conducătorul de cerc. Personalul didactic auxiliar și nedidactic este format din următoarele funcții specifice învățământului extrașcolar: instructor extrașcolar, instructor-animator, meșter-acordor de instrumente muzicale [2].

Articolul 55 al Codului educației, *Normarea activității didactice*, include învățământul extrașcolar în activitatea de predare-învățare-evaluare, de instruire practică, conform Planurilor-cadru de învățământ, deși la pct. b) sunt trecute „activitățile de educație complementare procesului de învățământ”, acestea sunt concretizate prin Ordinul MEC nr. 726 din 16.06.2021, *Cu privire la aprobarea Metodologiei privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general*, ca „activități realizate în funcție de necesitățile profesionale ale angajatului și necesitățile instituționale, inclusiv prin participarea personalului didactic la activitatea organelor de conducere și consultative ale instituției de învățământ” [5].

Sintagma „activități complementare” este utilizată în Codul educației pentru două tipuri de activități: la Articolul 36, *Misiunea învățământului extrașcolar*, ea se referă la învățământul extrașcolar, iar în Articolul 55, *Normarea activității didactice*, la „activități realizate în funcție de necesitățile profesionale ale angajatului și necesitățile instituționale”, fapt care generează confuzii.

Tabelul 1. *Sintagma „activități complementare” este utilizată în Codul educației pentru 2 tipuri de activități diferite*

Codul educației, Articolul 36, <i>Misiunea învățământului extrașcolar</i>	Codul educației, Articolul 55. <i>Normarea activității didactice</i> Ordinul MEC nr. 726 din 16.06.2021, <i>Cu privire la aprobarea Metodologiei privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general</i>
Învățământul extrașcolar se realizează în afara programului și activității școlare prin <i>activități complementare</i> [2].	activități de <i>educație complementare procesului de învățământ</i> ; activități realizate în funcție de necesitățile profesionale ale angajatului și necesitățile instituționale...

Managerii instituțiilor de învățământ general implicați în chestionarea noastră consideră că, la etapa actuală, cel mai bine funcționează următoarele instrumente de management al învățământului extrașcolar:

1. Prevederile Planului-cadru pentru învățământul primar, gimnazial, liceal pe anul de studii 2022-2023 (67,9%);
2. Coordonarea metodică de către organul local de specialitate în domeniul învățământului (30,9%);
3. Propriul regulament de funcționare, coordonat cu organul local de specialitate (33,3%).

Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial, liceal pe anul de studii 2022-2023, în Capitolul 1.5, *Or-*

organizarea activităților extrașcolare stabilește că „activitățile extrașcolare vor fi organizate și desfășurate conform intereselor și opțiunilor elevilor, iar la proiectarea activităților pentru anul calendaristic 2022 se va ține cont de Programul activităților extrașcolare în învățământul primar și secundar, ciclul I și II, aprobat în anul curent de studii prin ordinul Ministrului Educației și Cercetării” [7].

Cei mai mulți participanți la chestionare conduc instituții de învățământ cu un efectiv de elevi de la 121 până la 280 (38,6% dintre respondenți), iar 27,7% conduc instituții cu până la 120 de elevi. Astfel, coordonate cu Planul-cadru pentru învățământul primar, gimnazial, liceal pe anul de studii 2022-2023, aceste cifre ne arată că în peste 66% din instituțiile de învățământ general funcționează 1-2 secții sportive. Or, numărul de ore destinate activităților extrașcolare sportive variază în funcție de numărul de elevi din instituțiile de învățământ. 25,5% dintre managerii instituțiilor de învățământ general au menționat că au solicitări de la copii pentru organizarea activităților de învățământ extrașcolar pe care nu le pot satisface (Diagrama 1). Circa 80% dintre manageri consideră că numărul de ore destinate activităților extrașcolare este important pentru elaborarea schemei de încadrare a personalului în instituție.

Managerii instituțiilor de învățământ general consideră că elevii și părinții apreciază activitățile extrașcolare la un nivel moderat de motivație și satisfacție: în opinia a 53% dintre respondenți/respondente, curricula activităților extrașcolare la nivel de instituție, localitate, raion, republică influențează motivația școlară a elevilor moderat, iar 37% dintre respondenți/respondente sunt de părerea că activitățile extrașcolare au impact mare asupra motivației școlare a cadrelor didactice.

Diagrama 2. Distribuția răspunsurilor la întrebarea „Curricula activităților extrașcolare la nivel de instituție, localitate, raion, republică influențează motivația școlară a elevilor?”

Circa 73% dintre managerii instituțiilor de învățământ susțin că părinții sunt satisfăcuți de oferta de activități extrașcolare a instituției pe care o conduc.

Diagrama 4. Distribuția răspunsurilor la întrebarea „Cum apreciați satisfacția părinților în legătură cu oferta de activități extrașcolare a instituției pe care o conduceți?”

Două dintre provocările majore privind dezvoltarea sistemului de învățământ pe termen mediu și termen lung, specificate în Strategia de dezvoltare *Educația 2030*, se referă la calitatea resurselor umane și la

interacțiunea diferitelor sectoare care au în subordine instituții de educație nonformală. Potrivit datelor sondajului nostru, cu referire la formarea continuă a cadrelor didactice, circa 65% dintre respondenți/respondente susțin că astăzi există multe sau suficiente oportunități de formare profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul extrașcolar, pe când circa 33% susțin că sunt puține oportunități de formare.

Un element esențial al managementului învățământului extrașcolar îl constituie parteneriatele și contribuția autorităților publice locale la buna funcționare a instituțiilor. Codul educației este explicit în determinarea rolului autorităților administrației publice locale (APL) de nivelul întâi la înființarea, reorganizarea și lichidarea instituțiilor de învățământ general. Potrivit Articolului 21 al Codului educației, „Instituțiile publice (...) de învățământ extrașcolar (de nivel local) sunt înființate, reorganizate și lichidate de către autoritățile administrației publice locale de nivelul întâi. Instituțiile publice de învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar (de nivel raional) sunt înființate, reorganizate și lichidate de către autoritățile administrației publice locale de

nivelul al doilea și ale UTA Găgăuzia. Autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura buna funcționare a acestor instituții în conformitate cu regulamentele și standardele aprobate de Ministerul Educației și Cercetării” [2].

APL și asociațiile de părinți nu au competențe delimitate în ce privește susținerea activităților de învățământ extrașcolar în instituțiile de învățământ general. În cercetarea noastră, am întrebat managerii despre contribuția autorităților publice și a părinților la organizarea și funcționarea învățământului extrașcolar. Circa 55% dintre participanții la sondaj au specificat că cea mai semnificativă este contribuția autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea, OLSDÎ, circa 31% dintre respondenți/respodente au indicat ca semnificativă contribuția Ministerului Educației și Cercetării, iar circa 14% au apreciat contribuția autorităților administrației publice locale.

Totodată, 33,3% dintre respondenți/respodente consideră că autoritățile publice locale și comunitatea participă de la caz la caz la susținerea vocației, a talentului elevilor din comunitate; 27,2% au specificat contribuția la solicitare; 23,5% au menționat că autoritățile publice locale și comunitatea nu participă la susținerea vocației, a talentului elevilor din comunitate, iar 16% apreciază contribuția acestora ca semnificativă.

Observăm, așadar, modele diverse de participare și susținere de către comunitatea locală a învățământului extrașcolar în instituțiile de învățământ general. În această ordine de idei, menționăm studiul *Educația în contextul reformei administrației publice locale – soluții oferite prin municipalizare*, realizat în 2022 de CALM, IDIS Viitorul și Promo-LEX [4]. Autoarea studiului constată că „până în prezent, lipsește claritatea și delimitarea clară a competențelor în acest domeniu între nivelurile de administrație publică – APC, APL II și APL I. În rezultat, avem competențe suprapuse, cu atribuții identice pentru diferite niveluri de administrație în prestarea serviciilor educaționale. Toate acestea în contextul în care educația, reieșind din prevederile cadrului normativ, reprezintă un domeniu de competență ce aparține Guvernului/APC” [4, p. 3].

În concluzie: În domeniul învățământului și educației extrașcolare nu ne confruntăm cu o problemă tipică de management, ci cu una de incoerență conceptuală, normativă, de atribuire și distribuție a competențelor de administrare, de un proces lung de descentralizare a educației și de tergiversare a acceptării valorii egale a celor trei forme ale educației pentru un ecosistem educațional sustenabil. Managerii instituțiilor de învățământ general au sarcina să integreze activitățile extrașcolare în managementul general al procesului educațional la nivel de instituție conform intereselor

și opțiunilor elevilor, dar constată că cele mai multe dificultăți întâmpinate în procesul de organizare a activității de învățământ extrașcolar la nivelul instituției de învățământ general sunt legate de insuficiența resurselor materiale/financiare.

O soluție pentru eficientizarea managementului educației și învățământului extrașcolar în instituțiile de învățământ general poate fi aplicarea unui model integrat cu elemente din managementul general al educației, managementul educației nonformale și managementul proiectelor.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Andrieș V. Abordări conceptuale și organizaționale ale educației nonformale a elevilor. În: *Univers Pedagogic*, Nr. 1 (73), 2022, pp. 90-96.
2. Codul educației al Republicii Moldova, nr. 152 din 17-07-2014. Pe: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110112&lang=ro
3. Crușu V., Țurcanu C. Managementul educației nonformale în Republica Moldova: context analitic. În: *Univers Pedagogic*, Nr. 4 (68), 2020, pp. 22-34.
4. Educația în contextul reformei administrației publice locale – soluții oferite prin municipalizare. Pe: <https://www.calm.md/policy-brief-asistenta-sociala-contextul-reformei-administratiei-publice-locale-solutii-oferite-prin-municipalizare/>
5. Metodologia privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general. Ordinul nr. 726 din 16.06.2021. Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_mecc_metodologie_timp_munca_1.pdf
6. Poștan L., Botnar L. Educația extrașcolară: principii ale instituționalizării din perspectiva educației nonformale. În: *Integrare prin cercetare și inovare: Științe sociale*, 10-11 noiembrie 2021, Chișinău: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2021, pp. 123-126.
7. Programul activităților extrașcolare în învățământul primar și secundar, ciclul I și II. Ordinul nr. 26 din 18 ianuarie 2023. Pe: https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordinul_mec_nr_26_din_18_01_2023.pdf
8. Strategia de dezvoltare *Educația 2030*. Pe: https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect-02-nu-900-mec-2022_1.pdf

Articol elaborat în cadrul Proiectului 20.80009.0807.23 *Cadrul conceptual, metodologic și managerial al educației nonformale în Republica Moldova*.